

JASLARDA SHAÑARAQ HAQQINDAĞI DÁSLEPKI TÚSINIKLERDİN QÁLIPLESİWI

Aldjnova Gúljàhán

Berdaq atındağı Qaraqalpaq Mámleketlik Universiteti Pedagogika hám psixologiya kafedrası docenti, p.i.b. PhD

Uzaqbaeva Qımbat

Berdaq atındağı Qaraqalpaq Mámleketlik Universiteti magistrantı

Annotaciya: Shañaraq turmısı haqqındağı dáslepki túsinikler shaxstın óz shañarağında júzege keledi hám onda tutqan ornına sáykes túrde jetilisip baradı. Shañaraq turmısı haqqındağı túsiniklerdın qáliplesiwinde shañaraqtağı emocional-sezimlik shaxslararalıq qatnasıqlar áhmiyetli rol oynaydı. Bul qatnasıqlar shañaraq haqqındağı túsiniklerdın unamlı yamasa unamsız, keń hám tar bolıwın belgileydi.

Tayanış túsinikler: minez-xulıq, motiv, status, shañaraq, ata-ana, turmıs, shaxslar aralıq qarım-qatnas.

Annotation. The first concepts of family life arise in the person's own family and are developed in accordance with their place in it. Emotional-sensory interpersonal relationships in the family play an important role in shaping concepts about family life. These relationships determine whether family concepts are positive or negative, broad or narrow.

Key concepts: behavior, motive, status, family, parents, life, interpersonal relationships.

Shaxstın shañaraq turmısı haqqındağı túsinikleri boslıqta júzege kelmey, al onıń mánawiy-ruwxiy imkaniyatlarına sáykes halda qáliplesedi hám rawajlanadı. Bul jağday olardı baraqulla shaxstın ishki psixologiyalıq ózgeshelikleri menen tıgız baylanıslı ekenligin bildiredi. Basqasha aytqanda, shañaraq turmısı haqqındağı túsinikler baraqulla shaxslıq qásiyetke iye bolıp, onıń ózgeriwi menen ózgeredi. Sonıń ishinde, shaxstın talapları hám qızıǵıwshılıqları, psixologiyalıq procesleri (bilıw, oylaw, oylaw sıyaqlılar) minez-qulqı motivleri onıń sociallıq statusı hám rollerine sáykes tárizde ózgerip turadı. Bul ózgerisler bolsa óz náwbetinde shañaraq turmısı haqqındağı túsiniklerdın mazmunına hám tábiyatına tásir etip, olardı dinamik-funkcional jaqtan ózgerdedi. Máselen, jas hám keksenıń, hayal hám erkektiń shañaraq turmısı haqqındağı túsinikleri baraqulla ózgeshe boladı hám bunda olardıń sociallıq ortalıqta tutqan ornı hám de ishki psixologiyalıq imkaniyatları kórinedi. Sol sebepli shañaraq turmısı haqqındağı túsinikler ulıwma túrde emes, al konkret jağdaydağı shaxsqa tiyisli ekenliginen kelip shıǵıp izertleniwi kerek. Bunda, birinshiden, shañaraq turmısı haqqındağı túsiniklerdın úzliksizligi principine hám ekinshiden, psixologiyanıń áhmiyetli principini esaplangan shaxslıq principine ámel etilgen boladı.

Solay etip, shańaraq turmısı haqqındaǵı túsinikler jası hám jınısına sáykes túrde ózinshe social-psixologiyalıq ózgesheliklerine iye boladı.

Shańaraq turmısı haqqındaǵı dáslepki túsinikler shaxstıń óz shańaraǵında júzege keledi hám onda tutqan ornına sáykes túrde jetilisip baradı. A.T.Suvorova alıp barǵan izertlewine qaraǵanda, oqıwshılar shańaraqılıq turmıs haqqındaǵı maǵlıwmatlardı dáslep óz shańaraqlarında, ekinshi orında bolsa ǵalaba xabar qurallarınan, úshinshi orında teńlesleri hám aqırında basqa adamlar hám hár qıylı jaǵdaylardı tallaw tiykarında ózlestiretuǵını belgili boldı.

Shańaraq turmısı haqqındaǵı túsiniklerdiń qalıplesiwinde shańaraqtaǵı emocional-sezimlik shaxslararalıq qatnasıqlar áhmiyetli rol oynaydı. Bul qatnasıqlar shańaraq haqqındaǵı túsiniklerdiń unamlı yamasa unamsız, keń hám tar bolıwın belgileydi. Shańaraqtaǵı emocional-sezimlik shaxslararalıq qatnasıqlarǵa baylanıslı bir qatar izertlewler kórsetkenindey, shaxstıń emocional tarawı hám basqa adamlarǵa bolǵan qatnasıqları menen baylanıslı bolǵan shaxs sıpatları qalıpleseıdi eken. Shańaraqtaǵı ata-ananıń óz ara qatnasıqları tiykarında qalıplesken bul sıpatlar uzaq waqıtqa shekem shaxsta saqlanıp qaladı hám shaxstıń, ásirese, óz shańaraǵınıń basqa aǵzaları menen bolatuǵın óz ara qatnasıqlarında kórinedi. Málim bolıwınsha, ata-analardıń óz-ara qatnasıqlarına tiyisli bolǵan ózgeshelikler balalar tárepinen shańaraq qurǵannan keyin tákirarlanadı eken. Bir qatar izertlewlerde belgili bolıwınsha, jaslar ózleriniń bolajaq ómirlik joldasları qanday ózgesheliklerge iye bolıwı kerekligi haqqında belgili bir túsinikke iye ekenligi, biraq ózlerin kúyewi (yamasa hayalı) sıpatında qanday ózgesheliklerge iye bolıwı yamasa iye bolmawı haqqında túsiniklerdiń jetispewshiligi kórinip turadı. Olar kóbirek er (yamasa hayal) shańaraqta úy jumısların orınlawda kim ne islewi haqqında túsinikke iye eken.

Rus ilimpazı S.V.Kovalevtıń pikirinshe, jaslarda shańaraqılıq turmıs haqqındaǵı jeterli túsiniklerdiń jeterli emesligi sebepli olar shańaraq qurǵannan keyin shańaraqılıq qatnasıqlarınan qanaatlanbawshılıq jaǵdayları kóp ushırasadı.

Olardıń qanshelli reallıqqa jaqın bolıwı, usı shańaraq bekkemliginiń baslı kepili esaplanadı. Tilekke qarsı, barlıq waqıtta da jaslarımızdıń shańaraq turmısı haqqındaǵı túsinikleri reallıqqa sáykes kelmeydi, al ol kópshilik jaǵdaylarda reallıqtan tıp-tiykarınan pariqlanadı.

Esin tanıwdan baslap ertekler, kórkem filmler, romanlar, ápsanalar, ráwiyatlar ruwxında tárbiyalanǵan jaslarımızda hámme waqıtta da shańaraq turmısı haqqında durıs túsinikler qalıplesiwi múmkin emes.

Ǵalaba xabar quralları arqalı, telekórsetiwler, radioesittiriwler arqalı jaslardı shańaraqılıq turmısqa tayarlaw baǵdarında berilip atırǵan materiallarda shańaraqılıq turmıstı bir tárepleme, tek ǵana unamlı tárepten talqılaw jaǵdayları da kóp baqlanadı. Bul sıyaqlı jaǵdaylar da jaslarda shańaraq turmısı haqqındaǵı túsiniklerdiń naduris qalıplesiwine sebep bolıwi múmkin.

Kópshilik jaslarımız, ásirese, jetisken shańaraqılarda tárbiyalanǵan jaslar, shańaraq qurıw aldında bolǵanlar kópshilik jaǵdaylarda ózleriniń bolajaq shańaraqılıq

turmislari ushın óz ata-ana shańarađın ideal etip aladı. Sebebi olar usı shańaraqta tárbiyalanıp, "eslerin taniganlarınan baslap" ata-analarınıń tartısqanların, bir-birin húrmetsez etkenlerin esley almaydı. Bunday shańaraqlarda ata-analar da ózleriniń óz ara qatnasıqlarındađı unamsız táreplerin perzentlerine sezdimewge háreket etedi. Yaki olardıń óz ara qatnasıqlarında júz beriwi múmkin bolgan kelispewshilikli máwritler, bir-birine beyimlesiw processleri nekeniń basında, ele perzentleri dúnyağa kelmesinen aldın bolıp ótip ketken. Balalar bolsa olar turmısınıń tek jaqsı, tınısh-tatıwlıq, awızbirshilik, bir-birine baylanıslı mehir aqıbetli, ibrathlı táreplerinen ǵana xabardar boladı. Sonday shańaraq qurıwdı kóz aldına keltirip atırǵan jaslarımız, shańaraq qurǵannan keyin ózleri kútkenindey turmıs keshire almasa, nekeniń dáslepki eń názik, quramalı, qıyın, jańa sociallıq jaǵdaylar, sharayatlar, rollerge beyimlesiw, bir-birine beyimlesiw processlerinde júzege kelgen qıyınshılıqlar, tosqınlıqlar, mashqalalar aldında gúmanlanıp qalıwı múmkin.

Sonıń ushın da jaslardı shańaraqlıq turmısqa tayarlawda shańaraqlıq turmıs, erli-zayıplı qatnasıqlardı tek ǵana bir tárepleme hám tek ǵana jaqsı tárepten kórsetiw maqsetke muwapıq emes. Onı múmkin bolganınsha pútkil barlıǵı menen kórsetken maqul: bálent-pási, ashshı-dushshısı, ráhátı menen qıyınshılıqları, qarańǵı tünleri menen jaqtı kúndizleri menen kórsetken maqul. Sonda ǵana jaslarımızda shańaraqlıq turmıs haqqındađı salıstırmalı túsiniqler qalıplesiwi múmkin.

Bul baǵdarda shańaraqtađı úlken jastađı aqıllı adamlar jaslarǵa ómirde kópir bolıwı, olardıń basıp ótken kóp qırlı turmıs jolı perzentlerine sabaq bolıwı kerek. Olar jaslarımızdı ǵárezsiz, jetik shaxs sıpatında qabil etip, shańaraq turmısınıń pás bálentlikleri haqqında tolıq maǵlıwmatlar beriwi maqsetke muwapıq. Maqset jaslarımızdıń shańaraq turmislari tırnaǵına qoyıp atırǵan dáslepki tasları durıs hám bekkem qoyılsın.

Paydalanılǵan ádebiyatlar:

1. Karimova V.M. Ózbek shańarađı haqqındađı sociallıq túsiniqler jigit-qızlarda: Avtoref... psixol. fan. doktori. - T.: TDPI, 1994. - 40 b.
2. Abdullayeva D.U. Shaxsta shańaraqlıq turmıs haqqındađı túsiniqlerdi qalıplestiriwdiń sociallıq, psixologiyalıq sharayatları (avtoref).
3. Fayziyeva M. X. Shańaraq turaqlılıǵına shaxslararalıq qatnaslar tásiriniń social-psixologiyalıq ózgeshelikleri (erli-zayıp mısalmına): Psixol. f. n... dis... avtoref. - T.: ÓzMU, 2005. - 25 b.